

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

VONKA I FABRIKA VREDNOSTI: PEDAGOŠKA RELEVANTNOST I IMPLIKACIJE MEDIJA ZA DECU

Tamara Injac¹

Studentkinja doktorskih akademskih studija pedagogije
Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

Apstrakt

Sa razvojem tehnologije, mediji prodiru u svakodnevni život ljudi, kako odraslih, tako i dece, i kao takvi postaju značajan faktor u vaspitno-obrazovnom procesu. Njihov uticaj se ogleda ne samo u pružanju informacija, već u promovisanju određenih (ne)poželjnih oblika ponašanja, normi i vrednosti. Dometi i efekti tog uticaja jesu pedagoška pitanja, te je neophodno utvrditi kvalitetne i konstruktivne načine za korišćenje medija u svrhu obrazovanja i na taj način priređivati njihov sadržaj. Rad predstavlja osvrt na promovisanje vrednosti putem vizuelnih medija na primeru igranog dečijeg filma „Vonka“. U radu je dat (vrednosni) prikaz glavnih tema obrađivanih u filmu i pedagoškog značaja koje poruke filma sadrže. Film prikazuje spektar vrednosti koje glavni likovi žive (prijateljstvo, podrška, saradnja, poverenje, pravednost), ističući zajedništvo kao vrhovnu vrednost. Rad govori o značaju koji predstavljene vrednosti imaju u odnosu na preovlađujuća neoliberalna načela koja su trenutno prisutna u vaspitanju i obrazovanju.

Ključne reči: mediji za decu, Vili Vonka, vrednosti, zajedništvo i odnosi.

Spontani vaspitač: film kao medij za decu

Mediji čine neizostavan deo života ljudi dvadeset i prvog veka, kako poslovnog, tako privatnog, i skoro je nezamislivo funkcionisanje bez njihovog posredstva. Budući da predstavljaju preovlađujući izvor informacija i zabave, mediji pronalaze svoje mesto i u vaspitno-obrazovnoj praksi. Značaj i uticaj medija na vaspitanje i obrazovanje je tema koju mnogi autori izučavaju, ističući da „mediji predstavljaju jedan od najznačajnijih činilaca vaspitanja (dece i mladih) ... pružajući informacije, promovišući norme i vrednosti, upoznavajući ih sa načinima na koje svet funkcioniše, doprinose stvaranju pogleda na svet“ (Stanisavljević Petrović, 2011, str. 383). U skladu sa navedenim je i tvrdnja da su „svojim sadržajem mediji najuticajniji promoteri stila života“ (Burgund i sar., 2019, str. 92). Primeri koji se daju u medijima komuniciraju nekada jasne, a nekada latentne poruke o svetu i životu, sugestivno oblikujući naša viđenja i razmišljanja. Vaspitno-obrazovna moć medija jeste značajno pedagoško pitanje, polazeći od razumevanja da ne vaspitavaju samo vaspitno-obrazovne ustanove i porodica, već celokupno okruženje, a „za razliku od škole i porodice, televizija je atraktivnija pri davanju informacija, jer ih daje kao proces, a ne kao podatak koji treba upamtiti“ (Marić Jurišin i Marković, 2011, str. 402). Pitka

1 E-mail: tamara.injac@gmail.com

i dinamična priroda medija doprinosi neposrednom usvajanju prikazanog sadržaja kroz doživljaj, što može voditi nesvesnom prihvatanju izvesnih ideja u izostanku kritičkog pristupa.

Sa tim u vezi, određeni autori (Halstead & Taylor, 1996; Lovat & Toomey, 2009) prepoznaju ulogu medija u razvijanju i oblikovanju vrednosti dece i mladih. Međutim, kada govorimo o medijima za mlađu publiku, važno je istaći da su „mnoga dosadašnja istraživanja pokazala da omladina ne gleda programe (sadržaje) namenjene njima, već da gledaju programe namenjene široj publici“ (Burgund i sar., 2019, str. 98). Uzevši u obzir navedeno, javlja se potreba za regulacijom medijskog sadržaja namenjenog i plasiranog deci, pri čemu je „bitna teza da treba više voditi računa o tome šta ljudi čine s medijima, a manje šta mediji čine s ljudima“ (Marić Jurišin i Marković, 2011, str. 402). Poruke koje težimo da prepoznamo i preispitamo jesu sastavni deo medija koji su uneli njegovi kreatori, što potvrđuje tezu o potrebi pedagoške intervencije na nivou kreiranja i procenjivanja takvog sadržaja. Ovaj rad prikazuje kako se prezentuju određene vrednosti putem vizuelnih medija za decu na primeru aktuelno² popularnog filma „Vonka“ (orig. *Wonka*).

Vrednost čokolade: pedagoške poruke u filmu „Vonka“

V za Vilija Vonku

Film „Vonka“ (2023) je dečiji mjuzikl u režiji Pola Kinga, osmišljen kao dodatak franšizi „Čarli i fabrika čokolade“ autora Roalda Dala (poznatoj i po istoimenim ekranizacijama), koji gledaocima daje uvid u životnu priču Vilija Vonke i njegov put ka osnivanju fabrike čokolade. Vili Vonka, mladić vedrog duha i kofera prepunog magičnih napitaka za pripremu čokolade, odlazi u avanturu za ispunjene svog sna. Na tom putu će se susresti sa mnogim izazovima, kroz koje će istrajati zahvaljujući svojoj dovitljivosti, ali i ljudima koji ga podržavaju.

Film prati neobičnog i entuzijastičnog Vilija, koji u pustolovinu polazi sa verovanjem da „ako se budeš trudio, sve će biti u redu“, a to se, kako i sam režiser navodi, ne pokazuje uvek kao tačno – ni u stvarnom životu, pa ni na filmu. Ipak, uporni i predani glavni junak daje primer osobe odane svojim ciljevima, snovima i uverenjima, spreman da uloži veliki napor kako bi dostigao ono što je zamislio. U svojoj pustolovini se susreće sa Nudlom, devojčicom koja sanja da ode iz krčme u kojoj živi i radi. Zajedno sa grupom drugih radnika iz perionice ove krčme, koji su se nesretnim sklopom okolnosti tu zadesili, udružuju se da pomognu Viliju da otvori prodavnicu čokolade i tako ih sve izbavi odatle. Njegove kreacije su unikatne i drugačije, zbog čega privlači negativnu pažnju vodećih lanaca prodaje slatkiša, koji pokušavaju da ga uklone kao konkurenciju. Uz elemente komedije i razigrane muzičke numere koje upotpunjuju priču, junaci se suočavaju sa zlikovcima i njihovim pomoćnicima u borbi za snove i pravednost.

V za vrednosti

Vili Vonka daje primer dobronamernog i saosećajnog junaka koji je vrlo osetljiv na nepravdu. Iskrenost, predanost i spremnost da pomogne su njegove velike vrline i vrednosti koje njegov lik zastupa. Može se još opisati i kao odlučan, pomalo blesav, ali pre svega domišljat i maštovit. Njegova kreativnost i snalažljivost (uz malu pomoć čokolade za razbistrivanje misli) raspliću radnju cele priče.

2 U trenutku pisanja rada: mart 2024. godine

Vili pravi nesvakidašnju čokoladu, od koje letiš, ili plešeš, ili ko zna šta drugo – samo zamisli! Stvaralački potencijal koji mladić ispoljava kreirajući čokoladu predstavljen je kao njegov najveći adut. Fleksibilnost u promišljanju rešenja i otvorenost za raznolika iskustva jesu odlike njegovog stvaralačkog potencijala, koji prepoznamo kao vrednost po sebi.

Kroz celinu filma dominira jaka veza među glavnim likom i njegovim novostečenim prijateljima. Odnos Vilija i Nudle dobija posebnu pažnju u filmu, a obećanja nose veliki značaj i težinu. To se vidi na primeru kada se Vili odrekne svog sna, suočen sa neuspehom i ucenom, kako bi Nudli obezbedio slobodu koju joj je obećao. Poverenje, podrška i saradnja su vrednosti koje grade osećaj neraskidivog zajedništva između Vilija i njegovih prijatelja. Razvijanje osećaja pripadanja i odgovornosti prema dragim ljudima spaja ovu grupu stranaca koji su se isprva slučajno zadesili na istom mestu i preobražava ih u malu zajednicu. Na samom kraju filma, Vili pronalazi poruku svoje majke zapakovanu u omot poslednje štangle čokolade koju mu je napravila, gde mu otkriva da tajna čokolade jesu oni sa kojima je deliš. Simbolično, Vili lomi čokoladu na šest parčića i deli je sa svojim prijateljima, tako uživajući ujedno u osećaju bliskosti sa njima, ali i sa svojom majkom.

Potreba za bliskošću prikazana je i u čežnji glavnih junaka za svojim majkama. Vili nastoji da ostvari svoj dečaćki san i otvori prodavnicu čokolade, verujući da će ga postizanje tog cilja ponovo približiti pokojnoj majci. Sa druge strane, Nudla sanja o tome da upozna svoje roditelje, zamišljajući nežnu i milu majku koja bi je prihvatila u naručje. Oboje traže odnos u kome se osećaju podržano i uvaženo, gde mogu uživati sigurnost i toplinu druge osobe koja veruje u njih. Kroz priču, takav odnos grade sa svojim prijateljima, čime otkrivaju vrednost koja nadilazi vrstu odnosa među ljudima, već je vezana za njihov kvalitet.

Ni jedna priča nije poučna samo u svojim pozitivnim segmentima, naprotiv, prikazom posledica negativnih ponašanja i loših odluka takođe se predočava slika o vrednostima. Film gledaoce upozorava na lakovernost, neumerenost i pohlepu, prikazujući ih kao mane koje bivaju kažnjene. Prenaglašen kontrast između dobrih i loših junaka u filmu podvlači razliku između prihvatljivih i neprihvatljivih ponašanja, osobina i vrednosti u datom kontekstu.

V za važnost pedagoških poruka

Kada govorimo o odnosima koje grupa pozitivnih junaka gradi među sobom, zapažamo da oni ispunjavaju različite potrebe glavnih likova – bliskost, razumevanje, oslonac. Važnost kvalitetnih odnosa ogleda se ne samo u ispunjavanju pojedinačnih potreba, već pre svega u građenju zajednice. Isticanje vrednosti zajednice vidimo kao izrazito značajno u vremenu preovlađujuće struje kapitalizma i individualizma, čiji su efekti i te kako prisutni u vaspitanju i obrazovanju. „Svedoci smo vremena u kome se ekonomski modeli i sistemi regulacije iz sfere privrede direktno transponuju na područje obrazovanja i nauke“ (Pavlović Breneselović i Krnjaja, 2017, str. 1), pri čemu „neoliberalizam, kao dominantan diskurs u obrazovanju, forsira individualnost nad solidarnošću, vrednuje konkurenciju nad saradnjom, svodi javne institucije na privatnu robu, zamenjujući etiku zajedničkog življenja i kolektivne odgovornosti sa individualnim razvojem i samostalnošću“ (Purešević, 2020, str. 127). Ako pođemo od razumevanja da vaspitno-obrazovni proces zasnovan na uvažavanju i kvalitetnim odnosima vodi emancipaciji i autonomiji (Miškeljin, 2022; Pavlović Breneselović, 2012), uviđamo potrebu za promovisanjem zajedništva kao vrhovne vrednosti.

Šta nam Vili Vonka poručuje?

Na primeru filma koji smo predstavili, vidimo da su u fokusu vrednosti poput prijateljstva, podrške, saradnje, poverenja, pravednosti, zajedništva. Mada se priča može okarakterisati kao nešto već viđeno, dobro je da se prisetimo da i mnoge bajke najčešće imaju istu osnovu, a kako vrednosti nisu univerzalne, već zavisne od različitih konteksta (Halstead & Taylor, 1996; Krnjaja, 2016), neophodno je da promišljamo koje vrednosti želimo da podstičemo i negujemo, pa samim tim i način na koji ćemo te vrednosti predstaviti putem medija koje kreiramo za decu i mlade. Zbog toga je važno da pedagozi javnim delovanjem zagovaraju i podržavaju medije za decu koji su u skladu sa savremenim pedagoškim teorijama, pa tako predstavljaju protivkulturu dominirajućem neoliberalizmu. Gledanje ovakvih filmova, kao što je „Vonka“, omogućava raznovrsna i bogata iskustva, koja suočavaju decu sa vrednostima izvan okvira i pritiska neoliberalnih načela.

„Suština obrazovanja ogleda se u stvaranju etičkih, odgovornih načina građenja i življenja odnosa među različitim drugima i osnaživanju svih učesnika da stvore svoje mesto u svetu satkanom od različitih grupa“ (Mitranić, 2022, str. 61). Saživljavanje sa likom Vilija Vonke u filmu „Vonka“ deci omogućava da osveste i kroz lično iskustvo prerade šta znači osetljivost za drugog. Pored recepta za čokoladu, Vili Vonka nam nudi i recept za kvalitetne odnose: na par kašika poverenja, dodati prstohvat podrške i šačicu odgovornosti, pa sve to pomešati sa nekoliko kapi brižnosti i pola šolje predanosti. Mada se zajedništvo ne može propisati (Mitranić, 2022), recept koji nam nudi Vonka može pomoći da ga kontinuirano gradimo i živimo.

Literatura

- Burgund, I. A., Nikolić, S. i Brđović, H. (2019). Uticaj medija na decu iz perspektive nacionalne dečje linije. *Psihijatrija danas*, 51(1–2), 89–101.
- Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (1996). *Values in Education and Education in Values*. London: Routledge.
- Krnjaja, Ž. (2016). *Gde stanuje kvalitet, knjiga 3: Razvijanje prakse dečjeg vrtića*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.
- Lovat, T., & Toomey, R. (2009). *Values Education and Quality Teaching. The Double Helix Effect*. Berlin: Springer Dordrecht.
- Marić Jurišin, S., i Marković, B. (2011). Uticaj televizije na razvoj interesovanja kod mladih. *Kultura*, 133, 401–412.
- Mitranić, N. (2022). *Kultivisanje igre u dečjem vrtiću* (doktorska disertacija). NaRDuS (123456789/4234).
- Miškeljin, L. (2022). *Detinjstv(a)o – konceptualizacije i kontekstualizacije. Implikacije za praksu predškolskog vaspitanja i obrazovanja*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.
- Pavlović Breneselović, D. (2012). Odnosi na ranim uzrastima. U: A. Baucal (ur.), *Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji* (133–150). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i UNICEF.
- Pavlović Breneselović, D., i Krnjaja, Ž. (2017). Obrazovanje i nauka u neoliberalnom lavirintu. U: J. Ćirić i L. Breneselović (ur.), *Zbornik za percepciju naučnog rada i poznavanje rekvizita njegove ocene* (str. 1–15). Beograd: Institut za uporedno pravo.
- Purešević, D. (2020). Uspon i(li) pad Bebi PISA testiranja. *Nastava i vaspitanje*, 69(2), 117–132.
- Stanisavljević Petrović, Z. (2011). Medijsko vaspitanje u vrtiću. *Kultura*, 133, 382–397.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024